

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: “Producto turístico local sostenible: Varadero de Nuevitas.”

Autores:

Lic. Yanisley Almaguer Mora (Hotel Brisas Santa Lucía, Camagüey , Cuba)

Dr. C. Gerson Herrera Pupo (Universidad de Camagüey , Cuba)

Dr.C. Natalia Lorenzo Kómová (Universidad de Camagüey , Cuba)

MSc. Dunayis Adám Mora (Hotel Brisas Santa Lucía, Camagüey , Cuba)

Resumen:

El trabajo presenta una propuesta para diseñar un producto turístico local sostenible en la playa Varadero, ubicada en el municipio de Nuevitas, Cuba. El objetivo principal es aprovechar las potencialidades naturales, históricas y culturales del área, alineándose con las políticas gubernamentales de desarrollo turístico sostenible y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. La investigación se basa en métodos como el histórico-lógico, analítico-sintético y empírico, respaldados por encuestas, entrevistas y observaciones.

El documento se estructura en dos capítulos: el primero aborda el marco teórico del turismo local sostenible, destacando su importancia para el desarrollo económico y social, mientras que el segundo evalúa las potencialidades de Varadero y sus atractivos cercanos, como el Parque Salvador Cisneros y Cayo Ballenato del Medio. Se propone un proyecto de desarrollo local que incluye infraestructura recreativa, formación laboral y actividades de conservación ambiental.

La factibilidad económica del proyecto se estima en aproximadamente 8 millones de pesos, con beneficios esperados como la generación de empleo, la diversificación turística y la conservación del patrimonio natural. Las conclusiones subrayan la viabilidad del proyecto y su contribución al turismo sostenible, mientras que las recomendaciones incluyen completar el diseño del producto y presentar los supuestos al gobierno municipal para su implementación.

Palabras clave: producto turístico local sostenible, desarrollo local, Varadero, turismo de naturaleza, conservación ambiental.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307

☎ 53 59935212

🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

